

УДК 159.922

ЗАМАНАУИ ОТБАСЫЛЫҚ ӨМІРДЕ ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ ҮЙЛЕСІМДІЛІК МӘСЕЛЕСІ

ОРДАБЕКОВА ГУЛНАР ТАЛАСОВНА

Магистрантка Южно-Казахстанского университета им.М.Ауэзова

Научный руков.- **КАБЫЛБЕКОВА З.Б.**

Южно-Казахстанский университет им.М.Ауэзова,
Шымкент, Қазақстан

Аннотация. В данной статье рассматривается проблема развития семейных отношений, в частности, психологическая совместимость, оказывающая влияние на семейное благополучие молодой семьи. Проблема семейного благополучия связана в первую очередь с тем, насколько психологически совместимыми оказываются друг с другом члены семьи. Эта проблема наиболее актуальна в настоящее время. В статье приводятся результаты опроса, проведенного исследователями с целью выявления представления у молодых людей о семье, семейных ценностях, которых они придерживаются.

Ключевые слова: семья, межличностное взаимодействие супругов, молодежь, кризис, психологическая совместимость.

Abstract. This article examines the development of family relationships, specifically psychological compatibility, which influences the well-being of young families. Family well-being is primarily related to the degree of psychological compatibility between family members. This issue is particularly pressing today. The article presents the results of a survey conducted by researchers to determine young people's perceptions of family and the family values they adhere to.

Keywords: family, interpersonal interactions between spouses, youth, crisis, psychological compatibility.

Қазіргі заманда ерлі-зайыптылар жұбын қалыптастыру – әртүрлі қиындықтар мен мәселелермен қатар жүретін күрделі үдеріс. Ерлі-зайыптылардың тұлғааралық өзара іс-қимылы оның мүшелерінің отбасылық амандығы мен психологиялық жайлылығының негізін құрайды. Неке қатынастарының сапасы көбінесе ерлі-зайыптылардың үйлесімділігіне, олардың әлеуметтік және психофизикалық сәйкестігіне және көзқарастарының, ұстанымдары мен әрекет етудің әдеттегі нысандарының үйлесімділігіне негізделген.

Үйлесімділік көпдеңгейлі құбылыс ретінде тек ерлі-зайыптылардың қазіргі жағдайы мен тұлғалық ерекшеліктерімен ғана емес, сондай-ақ олардың өткен өмір тәжірибесімен, ата-аналық отбасындағы тұлғааралық қарым-қатынас тәжірибесімен де байланысты. Ең оңтайлы жағдай – ерлі-зайыптылардың тәжірибесі мен меңгерген қарым-қатынас үлгілері жалпы алғанда жағымды сипатта болып, өзара ұқсас немесе бірін-бірі толықтыратын (комплементарлы) әрі қоғамдағы жалпы ережелер мен нормаларға қайшы келмейтін жағдайда [1].

Ерлі-зайыптылардың тиімді ынтымақтастығы мен өзара әрекеттестігі көп жағдайда олардың арасындағы келісімнің деңгейіне байланысты. Бұл келісім түрлі өмірлік жағдайларды бірдей бағалауға, өзара мүдделерді ескеруге, сондай-ақ жұбайының ішкі сезімдері мен жан дүниесін түсінуге негізделеді.

Әрбір отбасы өзіне тән өмір салтын қалыптастырып, құндылықтарын айқындайды, өзара әрекет ету тәсілдерін дамытады және отбасы ішіндегі міндеттерді бөліседі. Дегенмен, жас жұбайлар жиі кездесетін бірқатар мәселелер бар: материалдық қиындықтар, жеке баспанаға қол жеткізу мәселесі, жеке психологиялық қиындықтар, жоғары стресс деңгейі, жұмысқа орналасу және медициналық қамтамасыз ету мәселелері. Мұның барлығы отбасының

психологиялық әл-ауқатына және қарым-қатынас тепе-теңдігіне кері әсерін тигізеді. Соның салдарынан жұбайлар арасында шиеленіс туындап, қақтығыстар пайда болады. Көбінесе отбасында қаржының жетіспеуі, жұбайлардың бірінің жұмыс істегісі келмеуі немесе күнделікті міндеттерін орындамауы сияқты жағдайлар кездеседі. Бұл біз үшін маңызды нәрселерге бейжай қарамайтынымызбен байланысты, алайда мазалайтын мәселелерді талқылау көбіне жанжалдар мен реніштерге әкеліп соғады [2].

Алайда қазіргі қоғам тұрақты трансформацияға ұшырауда: отбасы мен балалар екінші орынға ығысып, ал тәуелсіздік пен кәсіби даму жастар үшін басымдыққа айналуға.

Біздің ойымызша, XXI ғасырда отбасы негізінің бұзылуының басты себебі – көптеген қыздар мен жігіттердің тиімді әрі бақытты отбасылық модель құруға қатысты оң тәжірибесі немесе үлгісінің болмауы. Соның салдарынан жастар «отбасы» және «неке» ұғымдарын ажырата алмай, олардың екеуін де жай ғана «екі адамның одағы» ретінде қабылдайды. Ата-аналардың, туыстардың және жастардың адамгершілік басымдықтары айтарлықтай ерекшеленеді, алайда қыздар мен жігіттердің көпшілігі қарым-қатынаста, соның ішінде отбасылық қатынастарда да сүйіспеншілік, өзара құрмет және сенім негізгі құндылықтар болып табылады деп есептейді.

Отбасы және отбасылық құндылықтар – әрбір адамның өмірі құрылатын ең маңызды іргетас болып табылады. Олар әрдайым өзара тығыз байланысты, себебі отбасылық құндылықтар отбасы институтынан тыс жүзеге аса алмайды. Н. Г. Храмованың пікірінше, отбасылық құндылықтар – бұл неке, ата-ана болу және туыстық байланыстар арқылы біріккен, ортақ іс-әрекетке негізделген адамдар қауымдастығына қатысты нысандардың маңыздылығын білдіретін оң және теріс көрсеткіштер. Бұл нысандар адамның өмірлік қызметімен, оның қызығушылықтарымен, қажеттіліктерімен және әлеуметтік қатынастарымен тығыз байланысты [3].

Қалыптасқан отбасылық құндылықтар ұзақ әрі бақытты отбасылық өмір сүруге қажетті дағдылар мен қабілеттерді дамытуға мотивация бола алады.

Осыған орай, ғалым Долбик-Воробей жүргізген сауалнама нәтижелерін келтіруді жөн көрдік. Мысалы іс жүзінде жастар үшін ресми тіркелген некелер маңыздырақ болып отыр: студенттердің 61%-ы заңды түрде рәсімделген некеде, ал 39%-ы азаматтық некеде өмір сүреді [4].

Қазіргі қоғамда отбасы институтының дағдарысы бар-жоғын тексеру және жастардың отбасы туралы түсініктерін, олардың ұстанатын отбасылық құндылықтарын анықтау мақсатында «Қазіргі жастардың отбасы мен неке туралы түсінігі» атты сауалнама әзірленді.

Жүргізілген зерттеу нәтижесінде респонденттердің сәл ғана басым бөлігі ресми некеге тұруға дайын екені анықталды (53,4%), алайда тіркелмеген некеге (бірге тұруға) қатысты көзқарастары бейтарап (65,8%).

Жас ұрпаққа өмірден ләззат алу, тұрақты қаржылық табысқа ие болу және өзін-өзі жүзеге асыруға ұмтылу тән, сондықтан олардың басымдықтарының қатарында мансап маңызды орын алады. Сауалнамаға қатысқандардың көпшілігі отбасын құруды 23–26 жас аралығында жоспарлайды (50,7%). Ресми некеге тұрудың басты себебі ретінде респонденттердің пікірінше сүйіспеншілік аталған (89%).

Қалай болғанда да, материалдық қамтамасыз ету – толыққанды отбасының негізі болып табылады, себебі ол болмаса, отбасы қоғамдық, әлеуметтік және экономикалық қатынастардың толыққанды қатысушысы бола алмайды. Сауалнамаға қатысушылардың пікірінше, отбасын материалдық тұрғыдан екі жұбай да қамтамасыз етуі тиіс (75,3%), бұл қазіргі таңда көп жағдайда ерлі-зайыптылардың екеуі де жұмыс істеп, табысын отбасы бюджетіне қосуымен түсіндіріледі.

Зерттелушілердің басым бөлігі толық отбасында тәрбиеленген, яғни олардың өмірінде екі ата-ана да болған (64,4%). Алайда «Ата-анаңыздың отбасылық қарым-қатынас үлгісі Сізді қанағаттандыра ма?» және «Ата-анаңыздың өмірі Сіз үшін үлгі бола ма?» деген сұрақтарға жауаптар әртүрлі болды. Респонденттердің бір бөлігі ата-аналарының отбасылық қарым-

қатынас үлгісіне қанағаттанбайтынын көрсетті (32,9%), сондай-ақ ата-аналарын отбасылық өмірдің үлгісі ретінде қабылдамайтынын білдіргендер де болды (30,1%). Өз тәжірибесінде ата-аналардың тәрбиелеудегі қателіктерін байқаған жастар өз отбасын құрғанда сол қателіктерді қайталамауға тырысады.

Балаларға келер болсақ, отбасында балалардың болуы адамның базалық биологиялық инстинктерін жүзеге асыруға мүмкіндік береді, өзіндік нормативтілік деңгейін арттырады, көбірек табыс табуға мотивацияны күшейтеді, қартайған шақтағы жалғыздықтан қорғайды, сондай-ақ отбасы мүшелері арасындағы қарым-қатынасты нығайтады.

Осы орайда, сауалнама нәтижесі бойынша респонденттердің 83,6%-ы балаларды дүниеге әкелуді жоспарлайды, олардың басым бөлігі 1–2 баланы қалайды (95,3%). Біздің ойымызша, екі баладан көп балалы болуға ниеттілердің аз болуы – балалардың жас әрі әлі толық қалыптаспаған отбасылар үшін үлкен жауапкершілік жүктеуімен байланысты. Өйткені балалар уақытты, назарды, сондай-ақ үлкен материалдық және эмоционалдық шығындарды талап етеді. Жас адамдар, өз бетінше өмірін енді ғана бастай отырып, мұндай жауапкершілікті қиын және экономикалық тұрғыдан тиімсіз деп санайды, сондықтан көбінесе саяхаттауды, шығармашылықта өзін-өзі жүзеге асыруды және басқа да жеке дамуға бағытталған әрекеттерді таңдайды.

Бұл зерттеу қазіргі жастардың отбасы мен неке мәселесіне қатысты көзқарастары туралы бірқатар қорытынды жасауға мүмкіндік береді. Біріншіден, некеге тұру жасы өзгерді: қазіргі таңда ол негізінен 23–26 жас және одан жоғары, ал бұрын жастар ертерек некеге тұратын. Дегенмен бұл отбасын құру ниетіне әсер еткен жоқ – тек жастардың қарым-қатынасты заңдастыруға дайын болу шарттары өзгерді. Қазіргі жастардың елеулі бөлігі отбасылық бақыттың маңызды құрамдас бөлігі ретінде материалдық базаның болуын, яғни болашаққа сенімділіктің кепілі ретінде қарастырады.

Екіншіден, жастардың өздері үшін ең маңызды деп есептейтін отбасылық құндылықтарды таңдауы анықталды. Бұл шамамен мынадай түрде көрініс табады: бірінші орында – сүйіспеншілік, яғни рухани қажеттіліктерді жүзеге асыру формасы ретінде; екінші орында – жыныстық қанағаттану; үшінші орында – қаржылық қолдау; төртінші орында – ұрпақ жалғастыру, балаларды тәрбиелеу; бесінші орында – физикалық және психологиялық демалыс. Басқа тармақтар, мысалы қамқорлық пен қолдаудың объектісі болу мүмкіндігі; тұрмысты бірге жүргізу (ыңғайлылық ретінде); жақын адамдарға қамқор болу; бірге қызықты уақыт өткізу сияқты құндылықтар да маңызды болып саналады, бірақ жастар арасында олар аса танымал емес [5].

Жастар қоғам мен отбасының дамуы мен қызмет етуіне тікелей әсер ететін негізгі фактор болып табылады. Олар отбасы құру мәселесіне өте жауапкершілікпен қарайды және отбасын құру үшін ең алдымен материалдық қамтамасыз ету қажет деп есептейді. Осылайша, қазіргі неке және отбасы институтының дамуындағы кейбір жағымсыз үрдістерге қарамастан, қоғамда негізгі отбасылық құндылықтарды қалыптастыруға бағытталған оң әлеует сақталып отыр.

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Дымнова, Т.И. Психология семейного образа жизни [Текст]: учеб.-практ. пособие / Т.И. Дымнова. - М.: Пед. о-во России, 2005. -144 с.
2. Ермолаев, О.Ю. Математическая статистика для психологов: Учебник / О.Ю. Ермолаев. - 3-е изд., испр. М.: Московский психолого - социальный институт: Флинта, 2004. - 336 с.
3. Захарова, Ж.А. Комплексная поддержка молодой семьи. / Ж.А. Захарова, Ю.В. Румянцева // Социальная работа с молодежью: учеб. пособие для студентов вузов /Под ред. Н.Ф. Басова. - М., 2007. - Гл. 7. - С. 131-148.
4. Калмыкова, Е.С. Психологические проблемы первых лет супружеской жизни. : учеб. Пособие / Е.С. Калмыкова, Д.Я. Райгородский. - Самара: Бахрах - М, 2002. - 282 с.
5. Валлерстайн Д.С. Психологические задачи брака. – М.: АСТ-ПРЕСС, 2005. – 216 с.